

МЕХАНИЗМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА- АССИСТЕНТА

***Алшинбаева С.Ж.¹**

¹Карагандинский университет имени Е.А. Букетова

¹Казахстан, Караганда

ORCID ID: 0009-0000-2351-8871

*(akbota_66@bk.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16416840>

Аннотация

В нашей стране в области инклюзивного образования особое внимание уделяется подготовке педагогов-ассистентов. Целью данной статьи является определение особенностей подготовки будущих специальных педагогов к функции педагога-ассистента по методике индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. В процессе исследования использовались следующие методы: сравнительное изучение и анализ научной, методической, педагогической литературы, источников, государственных образовательных стандартов, квалификационных требований, учебных планов, программ и учебников, а также национального и зарубежного опыта; наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, анализ констатирующего эксперимента. Автор в результате исследования предлагает разработать для студентов образовательной программы «Специальная педагогика» дисциплину «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)».

Таким образом можно эффективно и качественно подготовить будущих специальных педагогов к специальности педагога-ассистента.

Ключевые слова: инклюзивное образование, развитие, поддержка, дети с особыми образовательными потребностями, педагог-ассистент, социализация.

MECHANISMS FOR DETERMINING THE LEVELS OF TRAINING OF FUTURE SPECIAL EDUCATORS FOR TEACHING ASSISTANT ACTIVITIES

***Alshinbaeva S.Zh.¹**

¹Karaganda University named after E.A. Buketov

¹Kazakhstan, Karaganda

Abstract

In our country, special attention is paid to the training of teaching assistants in the field of inclusive education. The purpose of this article is to determine the specifics of preparing future special educators for the role of teaching assistant using the method of individual support for children with special educational needs. The following methods were used in the research process: comparative study and analysis of scientific, methodological, pedagogical literature, sources, state educational standards, qualification requirements, curricula, programs and textbooks, as well as national and foreign experience; observation, conversation, interview, questionnaire, analysis of the ascertaining experiment. As a result of the research, the author proposes to develop for students of the educational program "Special

Pedagogy" the discipline "Methods of individual support for children with special educational needs (the work of a teacher-assistant)".

In this way, it is possible to effectively and efficiently prepare future special educators for the specialty of teaching assistant.

Keywords: inclusive education, development, support, children with special educational needs, teaching assistant, socialization.

Введение. В настоящее время профессия педагога-ассистента пользуется большим спросом. Подготовку будущих специальных педагогов к реализации функций педагога-ассистента мы считаем актуальной проблемой и приоритетной задачей образования. Это связано с непрерывным развитием и образованием личности педагога, освоением новых технологий обучения, поиском новых образовательных потребностей в самореализации и профессиональном становлении. В этом контексте актуальны вопросы координации подготовки педагогов к организации и реализации инклюзивного образования, соответствующего особым образовательным потребностям (далее ООП) всех категорий детей. Ведь обучение детей во многом зависит от правильной организации образовательного процесса и его участников.

В ходе исследования данной проблемы было замечено, что педагоги-практики сталкиваются со значительными трудностями в организации и осуществлении инклюзивного образования детей и поэтому требуют пропедевтической теоретической и практической подготовки к освоению будущего педагога-ассистента, ориентированного на вопросы инклюзивного образования. Сложность решения данной вопроса связана с отсутствием профессиональной подготовки в высшем образовании, в формировании профессионально-педагогической деятельности педагогов-ассистентов с детьми, как важной составляющей, инклюзивного образования.

Поэтому целью исследования является определение уровней подготовки в ходе проведения констатирующего эксперимента для установления особенностей подготовки будущих специальных педагогов к деятельности педагога-ассистента по методике индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.

В инклюзивной практике наблюдается следующее: представление в качестве принципа методологии, направленной на особых детей и признание того, что все дети равны. Дети могут отличаться лишь различными потребностями в обучении, поэтому педагогам необходимо развивать подход к обучению, который будет гибким для удовлетворения этих потребностей.

Опыт ученых Т. Бута, М. Эйнскоу и других зарубежных исследователей показывает, что обучение детей с особыми потребностями должен обеспечиваться наиболее гибким путем в рамках инклюзивного образования, признанного доступным для всех детей [1].

Благодаря теоретическим разработкам культурно-исторической концепции Л. С. Выготского обогащена и переосмыслена идея сопровождения и помощи в адаптации детей с особыми потребностями педагога как модели новой педагогической деятельности [2].

В своих работах Б. Д. Эльконин уделяет большое место фигуре посредника. Понимание Б. Д. Элькониним поля и задачи посреднической деятельности позволяет лучше понять и определить место вспомогательного учителя в общем образовании. [3]. Задачи посреднической деятельности позволяют лучше понять и определить место педагога-ассистента в общем образовании.

В своей работе Хафизуллина И. Н. отмечает, что подготовка будущих педагогов инклюзивного образования предполагает формирование их «инклюзивной компетентности» и в структуру инклюзивной компетентности включены мотивационный, когнитивный, рефлексивный и операционный компоненты [4,23 С.].

В. В. Хитрюк, опираясь на методологию компетентностного подхода, определяет готовность педагогов к инклюзивному образованию как «склонность к профессионально-педагогической деятельности в условиях образовательной инклюзии, в основе которой лежит сложное интегральное субъективное качество личности, основанное на комплексе академических, профессиональных и социально-личностных компетенций»[5].

Сиротюк А. С. предлагает обобщить индивидуальную, теоретическую и практическую подготовку педагогов к реализации в инклюзивной практике, а также автор выдвигает идею единой системы подготовки, когда невозможно полностью организовать инклюзию в образовательном пространстве детского сада или общеобразовательной школы, исключив один компонент (например, полисубъектную помощь родителям). Его идея заслуживает внимания и требует учета при создании содержания подготовки будущих учителей к реализации функций в условиях инклюзивного образования [6, С. 66-70].

В ходе исследования нас заинтересовала позиция С. И. Сабельниковой. Автор считает, что учителя с базовым специальным коррекционно-развивающим образованием и учителя со специальным компонентом базового уровня образования и профессиональной квалификации предъявляют особые требования к профессиональной и индивидуальной подготовке [7, С. 42-54].

По мнению С. В. Алехиной, готовность педагога как субъекта образовательных отношений является ведущим фактором успешной реализации инклюзивного опыта [8, С. 5-16]. При этом, как отметила Ю. А. Королева, учитывается, что подготовка педагога, включенного в инклюзивный процесс, не должна быть аналогичной подготовке дефектолога. [9, С. 77-80]

Поэтому важно, чтобы педагог-ассистент был педагогом совершенно нового типа. Это специалист, который в рамках инклюзивного образования, с учетом индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в особом образовании, определяет их трудности в обучении и находит своей основной целью обеспечение имеющихся потребностей коллективом школы и совместно с ним.

Методы и материалы. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, п. 1.1 «обеспечение доступности и инклюзивности образования» предусматривает достижение следующих целей:

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования, создание специальных кабинетов по требуемым рабочим квалификациям, учебных программ среднего, технического и профессионального,

послесреднего образования, а также повышение квалификации педагогических работников [10, С. 176-178].

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной среде является основной целью подготовки соответствующих кадров.

Для определения начального уровня формирования профессиональной компетентности студентов мы остановились на методе анкетирования, вопросов, интервью. Анкеты разработаны для определения различных уровней подготовки студентов к работе по методике индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. В данных анкетах ответы студентов могут быть закрытыми и открытыми.

Первый опрос для оценки мотивационной готовности педагога-ассистента к реализации потребностей профессионального развития, а именно для выявления стимулирующих и препятствующих факторов развития педагогов, мы использовали опросник В. И. Зверевой, Н. В. Немовой, целью которого является определение способности учителя к саморазвитию [11]. Анкета по мотивационной подготовке Зверевой В. И., Немовой Н.В. адаптирована по оценке реализации потребностей профессионального развития педагогов-ассистентов. Анкета № 1 была разработана с целью определения мотивационной готовности к изучению факторов, влияющих на развитие и саморазвитие педагога-ассистента, определяющих проблемы и достижения в продвижении инклюзии в общеобразовательных школах, и только после определения точки зрения препятствующих и стимулирующих факторов глазами обучающихся мы переходим к другим компонентам.

Анкеты №2, №3, №4, №5 были созданы на основе авторских анкет В. В. Хитрюк, И. Н. Симаевой, Е. И. Пономаревой, что свидетельствует о многообразии аспектов инклюзивной подготовки (психологической, педагогической, социальной) и отдельных ее структурных компонентов (познавательной, эмоциональной, когнитивной, рефлексивной, коммуникативные), но у наших анкет есть свои особенности, так как мы разработали анкеты относительно профессии педагога-ассистента [12]. Из разработанных названными учеными авторских анкет мы не принимаем вопросы или формы утверждения, а лишь выбираем такие важные для формирования профессиональной компетентности педагога-ассистента компоненты, как когнитивный, рефлексивный, коммуникативный уровень и включаем прикладной уровень, определяющий готовность студентов к практике сопровождения. Выбор компонентов и уровней формирования подготовки будущих специальных педагогов может соответствовать анкетам вышеперечисленных авторов, но вопросы анкет мы составляем в соответствии с поставленными нами целями и задачами, поэтому вопросы, которые мы составили, отвечают требованиям, предъявляемым к деятельности педагога-ассистента.

Результаты и их обсуждение. В констатирующем исследовании приняли участие 125 студентов 1-2 курсов образовательной программы «Специальная педагогика». Участвовавшие студенты были привлечены из трех ведущих вузов страны, которые готовят специальных педагогов: Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова, Южно-Казахстанский педагогический университет им. О. Н. Жанибекова, Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова. Опрос

проводился в форме Google Forms, что было очень удобно для экспериментаторов и участников эксперимента.

Целью исследования было определение профессиональной готовности будущих педагогов к осуществлению деятельности педагога-ассистента в общеобразовательных условиях. На основе структуры обсуждаемого содержания образования нами выделены пять критериальных показателей, определяющих уровень сформированности профессиональной компетентности будущих педагогов по методике индивидуального сопровождения детей с ООП: мотивационный, когнитивный, прикладной, коммуникативный, рефлексивный. Каждый критерий соответствует конкретным показателям, по которым проводится диагностика. На основании полученных данных определяется оценочный уровень изучаемой проблемы: низкий, средний, выше среднего, высокий.

Первый опрос, который мы провели изначально определяет мотивационный уровень подготовки будущих педагогов, студенты демонстрируют способность к саморазвитию, но в данной статье мы не представляем его результат. Следующие уровни коммуникативный и рефлексивный, мы также не отражаем результаты исследования в статье. Конечно, эти исследования нас интересуют, но мотивационные и коммуникативные уровни выражают субъективное мнение студентов. Последнее исследование, определяющее рефлексивный уровень, прошло в виде интервью, результаты исследования не могут быть кратко представлены. Поэтому мы остановимся на исследовании, определяющем их теоретическую и практическую готовность, это результаты констатирующего эксперимента по анкете №2 и №3.

Таблица №2 Результаты когнитивного уровня

№	Вопрос	высокий	вышесреднего	средний	низкий
1	Какие категории детей с ООП может сопровождать педагог ассистент?	32%	45,3%	11,6%	12,8%
2	Какие общие закономерности психического развития характерны здоровым детям и детям с особыми образовательными потребностями?	69,4%	20%	4,7%	5,9%
3	Знание каких нормативно-правовых законов определяют компетентность педагога - ассистента?	76,5%	11,8%	4,7%	7,1%
4	Какие этапы построения имеет индивидуальный образовательный маршрут, адаптивная образовательная программа?	70,9%	15,1%	5,8%	8,1%

5	Какие специальные условия в инклюзивном образовании являются составляющими доступной среды для учащихся с ООП?	79,1%	12,8%	4,7%	3,5%
6	Какие специфические особые образовательные потребности имеют дети с нарушением интеллекта?	74,4%	12,8%	7%	5,8%
7	Какие проблемы детей с РАС требуют индивидуального сопровождения?	78,6%	9,5%	8,3%	3,6%
8	Назовите этапы процесса снижения поддержки педагогом-ассистентом детей с ООП осуществляется?	60%	17,6%	10,6%	11,8%
9	Особенности практики сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата?	72,1%	14%	10,5%	3,5%
10	Назовите основные формы работы педагога-ассистента?	66,3%	17,4%	9,3%	7%

На данном этапе высокий уровень образования демонстрируется студентами от 32% до 79,1% только в некоторых вопросах, таких как знание нормативно - правовой базы инклюзивного образования, специальные условия в инклюзивном образовании являются составной частью доступной среды для учащихся, получающих в массовых школах, где процент правильных ответов составляет самые высокие 76,5% и 79,1%, что говорит о том, что студенты изучали эти вопросы по другим дисциплинам, также мы не исключаем возможности использования онлайн-консультаций; уровень образования выше среднего показывает от 9% до 45,3%. Средний уровень образования в области специальной педагогики составляет от 4% до 12%; низкий уровень - от 3,5% до 12,8%. На вопросы, требующие конкретных ответов, на 20-30% дается правильный ответ. Указанные результаты недостаточны для овладения функциями педагога-ассистента, так как в зависимости от деятельности конкретного педагога-ассистента не хватает умения различать специфику индивидуального сопровождения детей с ООП, в полной мере овладеть работой.

Таблица №3 Результаты прикладного уровня

№	Вопросы	отсутстви е	слабая практичес	неполная практическ	полная практичес
---	---------	----------------	---------------------	------------------------	---------------------

		практической готовности и сопровождения учащихся с ООП (низкий)	кая готовности сопровождения учащихся с ООП (средний)	ая готовности сопровождения учащихся с ООП (вышесреднего)	кая готовности сопровождения учащихся с ООП (высокий)
	Как вы оцениваете свой опыт общения с детьми с ООП?	19,4%	18,3%	32,3%	30,1%
	Как вы оцениваете свой опыт волонтерской деятельности?	20,4%	19,4%	28%	32,3%
	Как вы оцениваете свой опыт прохождения практики с детьми с ООП?	21,5%	12,9%	30,1%	35,5%
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с НОДА?	30,1%	11,8%	24,7%	33,3%
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с нарушением зрения?	25%	17,4%	22,8%	34,8%
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с нарушением слуха?	28%	21,5%	24,7%	25,8%
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с нарушением интеллекта?	19,4%	21,5%	29%	30,1%
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с расстройством аутистического расстройства?	19,4%	16,1%	32,3%	32,3%
	Вы имеете опыт предотвращения аутоагрессии учащегося с РАС?	25,8%	19,4%	25,8%	29%

	Вы имеете опыт влияния на сплочение коллектива здоровых детей и детей с ООП?	18,5%	17,4%	29,3%	34,8%
--	--	-------	-------	-------	-------

Таким образом, в среднем от 25% до 35% студентов испытывают полную практическую готовность, возможно, эти студенты являются очень активными волонтерами, возможно, работают в центрах в свободное от учебы время и т. д. От 18% до 30% будущих педагогов не имеют практической подготовки, чтобы сопровождать учащихся с ООП, это свидетельствует о том, что у студентов 1-2 курсов не хватает опыта. Остальные студенты признают слабую и неполную практическую подготовку. Все компоненты и функции структуры подготовки к осуществлению функций педагога-ассистента в вузе едины и взаимосвязаны. Только в совокупности они обосновывают эффективность развития системы подготовки студентов к реализации функций педагога-ассистента по инклюзивному образованию детей.

Заключение. В ходе исследования нами осуществлен анализ теоретических, практических, а также отдельных компонентов подготовки будущих педагогов по инклюзивному образованию, овладение функциями педагога – ассистента. Исходя из этого, можно составить следующее резюме: педагог-ассистент организует индивидуальный рабочий процесс с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, самостоятельное их сопровождение в образовательном пространстве, координирует поиск обучающимися информации для самообразования, сопровождает процесс формирования себя как личности, обеспечивает достижение детей с особыми образовательными потребностями, помогает понять неудачи. При изучении теоретической и практической подготовки будущие педагоги должны обладать следующими навыками аналитической и организационной работы: управлять поведением и активностью детей в инклюзивном классе, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях и находить оптимальные способы психолого-педагогического воздействия, организовывать диалогическое взаимодействие.

Таким образом, приведенные выше выводы позволяют сформулировать следующие предложения.

Подготовка педагога-ассистента не осуществляется ни в высших учебных заведениях, ни в колледжах страны, поэтому в рамках освоения основной образовательной программы в учебные планы подготовки бакалавров по направлению «Специальная педагогика» мы разработали дисциплину «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)», включающую лекционные курсы, семинарские занятия студентов и самостоятельные работы. Выбранный студентом предмет является обязательным для изучения и успешно реализуется в текущем учебном году.

Рабочая учебная программа по данной дисциплине предназначена для образовательной программы «Специальная педагогика» (6В01902 – Специальная педагогика). Одобрен на заседании кафедры, протокол № 11 от 25.05.2024. Протокол № 10 от 19.06.2024 года, утвержденный на заседании комиссии педагогического факультета по обеспечению качества.

Тематический план курса включает в себя следующие темы:

1. Введение. Инклюзивное образование.
2. Педагог - ассистент в инклюзивном образовании.
3. Методы и формы сопровождения детей с педагогом-ассистентом
4. Особенности сопровождения детей с ООП разных категорий
5. Психолого-педагогическая систематизация трудностей обучения в школе детей с ООП в условиях инклюзивного образования.
6. Практика индивидуального сопровождения детей с ООП педагогом – ассистентом
7. Разработка и реализация образовательных программ для учащихся с ООП в условиях инклюзивного образования
8. Должностная инструкция педагога-ассистента в инклюзивном классе.

По этим темам разработана типовая программа по переподготовке педагогических кадров, которая рассматривается на факультете дополнительного образования университета.

Для качественной подготовки будущих специальных педагогов разработана авторская мультимедийная презентация по дисциплине «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)» для студентов образовательной программы «Специальная педагогика» (6B01902 – Специальная педагогика). Мультимедийная презентация принята в картотеку научной библиотеки им.Е. А. Букетова в качестве электронной версии (договор № 6895). Данная мультимедийная презентация будет полезна будущим специальным педагогам при изучении теоретических основ методики индивидуального сопровождения детей, поступающих в ООП. Предлагаемый презентационный материал будет способствовать совершенствованию будущей профессии в рамках реализации функций педагога-ассистента в инклюзивном образовании. В содержании обучения студентов подготовлено учебное пособие по теме следующего курса.

Таким образом, весь комплекс мер, входящих в содержание подготовки и развития профессиональных компетенций будущих специальных педагогов, посредством обучения методики индивидуального сопровождения детей с ООП, обучающихся в условиях инклюзивного образования, будет способствовать решению задач образования и общества. Мы обнаружили, что профессиональная подготовка будущих специальных педагогов к осуществлению деятельности педагога-ассистента представляет собой сложное многокомпонентное образование, включающее теоретическую, практическую и индивидуальную подготовку.

Технологии подготовки будущих педагогов к освоению профессии педагога-ассистента в инклюзивной среде требуют поэтапной реализации: прежде всего ознакомления с технологиями сопровождения, постановки и планирования целей, проектирования и реализации решения профессиональных задач, рефлексии профессиональной деятельности. В образовании, с учетом выявленных отрицательных и положительных тенденций развития; ориентация на формирование профессиональной компетентности и нового профессионального опыта будущих педагогов в области совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием; требует непрерывного сопровождения будущих педагогов в практике организации инклюзивного образования, в частности развития волонтерской работы;

командного метода обучения; научно-методической и практической поддержки будущих педагогов посредством проектной деятельности, стажировок и наставничества.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бут, Т. Эйнскоу, М. Показатели инклюзии: практическое пособие / под ред. М. Воган; пер. с англ. И. Анিকেев; науч. ред. Н. Борисова, под общ. ред. М. Перфильевой. – М.: РООИ «Перспектива», 2007. – 124 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://perspektiva-inva.ru>.
2. Выготский, Л.С., Культурно-историческая теория / Психологический журнал, раздел: Психологии.
3. Эльконин Б.Д. - Поле и задачи посреднического действия, М. - <http://thetutor.ru/history/article01.htm>
4. Хафизуллина, И. Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки: автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / И. Н. Хафизуллина. – Астрахань, 2008. – 23 с.
5. Хитрюк, В. В. Инклюзивная готовность педагогов: генезис, феноменология, концепция формирования: монография / В. В. Хитрюк. – Барановичи: БарГУ, 2015. – 276 с.
6. Сиротюк, А. С. Организация полусубъектной деятельности специалистов в системе инклюзивного образования / А. С. Сиротюк // Almaty: Вестник высшей школы. – 2012. – № 4. – С. 66–70.
7. Сабельникова, С. И. Развитие инклюзивного образования / С. И. Сабельникова // Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2009. – № 1. – с. 42-54.
8. Алехина, С. В. Принципы инклюзии в контексте развития современного образования // Психологическая наука и образование. – 2014. – №1. – С. 5-16.
9. Королева, Ю. А. Отношение к инклюзивному образованию педагогов общеобразовательных организаций / Ю. А. Королева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 20. – С. 77-80.
10. Шкутина Л.А., Рымханова А.Р. К вопросу о подготовке тьюторов для системы инклюзивного образования // Современные аспекты образовательного и воспитательного процессов в условиях обновления содержания образования: интеграция инклюзивного и общего образования: Сб. матер. междунар. конф. – Павлодар: ИНЕУ, 2017. – Т. 2. – С. 176-178.
11. Зверева В. И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. 2-у изд., перераб., доп. – М:Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2011. – 336 с.
12. Хитрюк В.В., Симаева И.Н., Пономарева Е. И. Готовность будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования: механизмы обеспечения: Вестник МДПУ им. И.П. Шамякина, 2013. – С.114-120
13. Booth, T. Ainscough, M. (2007) Indicators of inclusion: a practical guide / edited by M. Vaughan; translated from English by I. Anikeev; scientific ed. by N. Borisov, edited by M.

- Perfileva. Moscow: ROOI Perspektiva, -124 p. [Booth, T. Ainscough, M. show inclusion: a practical visit / edited by M. Vaughan; translated from English by I. Anikeev; scientific ed. by N. Borisov, edited by M. Perfileva. Moscow: ROOI Perspektiva, 124 p.] [In great Britain]
14. Vygotsky, L.S., Cultural and historical theory / Psychological Journal, section: Psychology [Vygotskiy, L. S., mádeni-tarixi teoria / psixologialyq jýrnal, bólim: Psixologiya.] [In Russian]
15. Elkonin B.D. - The field and tasks of mediation, M. - <http://thetutor.ru/history/article01.htm> [Elkonin B. D. - deldaldyq áreketniń órisi men mindetteri, M.- <http://thetutor.ru/history/article01.htm>.] [In Russian]
16. Khafizullina, I. N. (2008) Formation of inclusive competence of future teachers in the process of professional training: abstract of the dissertation of the Candidate of pedagogical sciences: 13.00.08 / I. N. Khafizullina. - Astrakhan, - 23 p. [Hafizýllina, I. N. kásibi dayyndyq prosesinde bolashaq muǵalimderdiń inklúzivti qazyrettiligin qalyptastyry: dis referaty. kand. ped. úylymdar: 13.00.08 / I. N. Hafizýllina. - Astrahan,- 23 p.] [In Russian]
17. Khitryuk, V. V.(2015) Inclusive readiness of teachers: genesis, phenomenology, concept of formation: a monograph / V. V. Khitryuk. - Baranovichi: BarGU, 2015. - 276 p. [Hitrúk, V. V. muǵalimderdiń inklúzivti dayyndyǵy: genezis, fenomenologiya, qalyptasy tújyrymdamasy: monografiya / V.V. Hitrúk. - Baranovichi: Bargý, - 276 b.] [In Russian]
18. Sirotiyuk, A. S. (2012) Organization of polysubject activity of specialists in the system of inclusive education / A. S. Sirotiyuk // Almamater: Bulletin of Higher School. - 2012. - No. 4. - p. 66-70. [Sirotiyk, A.S. inklúzivti bilim berý júesindegi mamandardyń kóp sýbektilik qyzmetin uymdastyry / A. S. Sirotiyk, // Almamater: joǵary mekteptiń habarshysy. - № 4. - p. 66-70.] [In Russian]
19. Sabelnikova, S. I. (2009) Development of inclusive education / S. I. Sabelnikova // Handbook of the head of an educational institution. - No. 1. - pp. 42-54. [Sabelnikova, S. I. Progressus educationis inclusive / S. I. Sabelnikova // Libri capitis institutionis institutionis. - No. 1. - pp. 42-54.] [In Russian]
20. Alekhina, S. V. (2014) Principles of inclusion and the context of development of modern education / / Psychological science and education. - No. 1. - 5-16 b. [Alehin, S.V. inklúzivtilik Prinsipteri jáne qazirgi bilim berýdiń damý konteksti // Psixologiya úylymy jáne bilimi. - №1. - 5-16 p.] [In Russian]
21. Koroleva, Yu. A. (2016) Attitude towards inclusive education of teachers of educational organizations / Yu. A. Koroleva // Scientific and methodological electronic journal "Concept". - T. 20. - 77-80 p. [Korolev, Iy. A. Bilim berý uymdary muǵalimderiniń inklúzivti bilim Berýine Qatynasy / Iy. A.Koroleva // "Tujyrymdama"Úylymy-ádistemelik elektrondy jýrnaly. - T.20. - 77-80 p.] [In Russian]
22. Shkutina L.A., Rymkhanova A.R. (2017) On the issue of preparing tutors for the duration of the system of inclusive educationa // Modern aspects of educational and upbringing processes in terms of updating the content of educationa: integration of inclusive and general educationa: Sat. mater. intl. conf. - Pavlodar: InEU,- T. 2. - 176-178 p. [Shkýtina L.A., Rymhanova A. r. inklúzivti bilim berý júesiniń uzaqtyǵyna tárbieshilderdi daıarlaý máselesi boıynsha // bilim berý mazmunyn jańartý turǵysynan bilim berý jáne tárbie prosesteriniń Zamanaýı aspektileri: inklúzivti jáne jalpy bilim berýdi integrasialay.: mater. ishki. konf. - Pavlodar: Iney, T.2. - p.176-178.] [In Kazakhstan]

23. Zvereva V. I. Organizational and pedagogical activity of the headmaster of the school. 2nd ed., reprint, supplement – Moscow: Academic Project; Yekaterinburg: Business Book, 2011. – 336 p.
24. Khitryuk V.V., Simaeva I.N., Ponomareva E. I. The readiness of future teachers to work in inclusive education: mechanisms of provision: Bulletin of the I.P. Shamyakin MDPU, 2013. pp.114-120

